

Tarea 1: El usuario genera otra lista de compra y filtra un producto específico (distinto de los productos de la tarea 1). Esta tarea es una actividad de entrada de alta complejidad, dura aproximadamente 10 minutos y la interfaz gráfica de usuario (GUI) está personalizada según las habilidades del usuario.

Tarea 2: El usuario genera otro escenario que solo afecta a la habitación en la que se encuentra. Esta tarea es una actividad de entrada de alta complejidad, dura aproximadamente 10 minutos y la GUI está personalizada según los conocimientos del usuario.

Tarea 3: El usuario genera otro escenario, pero en este caso el escenario se configura de acuerdo con el contexto del usuario, y este solo debe comprobar si los valores de las opciones son correctos. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 5 minutos y la GUI está personalizada según el contexto del usuario.

Tarea 4: El usuario desea visualizar un vídeo reproducido anteriormente. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos y la GUI está personalizada según los intereses del usuario.

Tarea 5: El usuario debe comprar una prenda etiquetada para mujeres. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema muestra una GUI personalizada adaptada a la etiqueta de la prenda.

Tarea 6: Se requiere que el usuario compre una prenda de vestir. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema muestra una GUI personalizada basada en las preferencias introducidas por el usuario durante la fase inicial de configuración de la interfaz.

Tarea 7: Se requiere que el usuario compre unos vaqueros dentro de un presupuesto determinado. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema muestra una GUI personalizada adaptada al presupuesto especificado para el usuario.

Tarea 8: Se requiere que el usuario añada al carrito un libro específico para adolescentes. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema muestra una GUI personalizada adaptada a la edad del público adolescente.

Tarea 9: Se requiere que el usuario añada al carrito un libro específico según sus aficiones y su género literario preferido. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema muestra una GUI personalizada adaptada a las aficiones del usuario.

Tarea 10: El usuario debe añadir al carrito un libro específico, determinado por el idioma en el que está escrito. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada al idioma del libro.

Tarea 11: El usuario debe añadir al carrito un libro específico, asegurándose de que se trata de la versión de libro electrónico compatible con un dispositivo Kindle. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada a la versión específica del libro para ese dispositivo.

Tarea 12: Se requiere que el usuario busque artículos relacionados con el artículo proporcionado, utilizando las diferentes opciones disponibles para ello. Esta tarea es una actividad de entrada de complejidad media, dura aproximadamente 6 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada al objetivo del usuario.

Tarea 13: Se requiere que el usuario busque un artículo específico según su nivel de estudios. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada al nivel de estudios del usuario.

Tarea 14: Se requiere que el usuario encuentre un empleo basándose en el trabajo seleccionado en la tarea 9. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada a la profesión del usuario.

Tarea 15: Se requiere que el usuario busque un empleo según un perfil profesional específico. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada al perfil profesional definido.

Tarea 16: Se requiere que el usuario busque un empleo según una experiencia profesional determinada. Esta tarea es una actividad de entrada de baja complejidad, dura aproximadamente 3 minutos. El sistema presenta una GUI personalizada adaptada a la experiencia profesional definida.